

ЎРТА ОСИЁДА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7387833>

Тўланов Донёрбек Рўзимаҳаммад ўғли

ИИВ Академияси 3-босқич курсанти сафдор

Аннотация: Ушбу мақола орқали сиз, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш таркибий тузилмаларининг фаолиятида қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлашга қаратилган илғор назарий билимларни ишлаб чиқиш, ҳамда амалиётга етказиб беришдан иборатдир. Бундан ташқари, Ўрта Осиёда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳақидаги дастлабки таълимотларнинг шаклланиши, Чор Россияси ва Собиқ Иттифоқ ҳукмронлиги даврида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳақидаги таълимотлар ҳамда уларнинг моҳияти, мустақиллик йилларида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳақидаги таълимотлар ривожланишининг концептуал ҳамда назарий асослари ҳақида билиб олишингиз мумкин.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, олдини олиш, Ўрта Осиё, таълимот.

КИРИШ

Ўзбекистон тарихи ва келажаги буюк давлат. Тарих зарварақлари шуни гувоҳлик берадики, бизнинг тарихимиз ҳар замон илм-маърифатнинг, маънавий ҳаётнинг унитилмас бешиklarидан бўлиб келган. Бу ерда давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиш қонуниятларига оид ғоя ва қарашлар биринчилардан бўлиб шаклланди. Унитилмас мозий шуни гувоҳлик берадики, ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида улкан давлатлар, уларнинг давлат-ҳуқуқий институтлари, ҳуқуқ тизимлари мавжуд бўлган. Юртимиз тарихи давлат ва ҳуқуқнинг барча шакллари оид кўпгина ибратли мисолларни қайд этиб, бу ерда ривожланган ҳуқуқий тизим мавжуд бўлганлигини кўрсатади. Бизни эндиги вазифамиз улкан тарихий манбаларга таянган ҳолда, истиқлолимиз мустақиллигимиз мустаҳкам қарор топган экан, халқимиз босиб ўтилган йўл ва унинг барча йўналишлари, тараққиёт босқичларини юзага чиқариш мақсадида тарихимизнинг турли соҳаларини атрофлича ҳақиқий таҳлил қилиб, қайта ўрганиб

чиқишимиз лозим. Мустақиллик йилларида ҳуқуқий таълимотларни тарихан ўрганиш борасида талай ишлар қилинди. Тарих ва маданиятимизга оид кўплаб бирламчи манбалар нашр этилди.

Тарих зарварақлари шуни гувоҳлик берадики, дин ҳар доим инсонни эзгуликка одамларга яхшилик қилишга чорлаган. Ўрта асрларда яшаб ўтган боболаримиз яратган нодир асарлар ислом динини ривож ва равнақига улкан ҳисса қўшган¹.

Маълумки, бугунги Ўзбекистон замини қадимда икки буюк уйғониш даврига – **Биринчи** (маърифий – IX-XII асрлар) ва **Иккинчи** (Темурийлар – XIV-XV асрлар) Ренессансга бешик бўлган. Бу – жаҳон илм-фанида ўз исботини топган ва тан олинган тарихий ҳақиқатдир.

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда яна бир муҳим Уйғониш жараёни кечмоқда. Шунинг учун **“Янги Ўзбекистон”** ва **“Учинчи Ренессанс”** сўзлари ҳаётимизда ўзаро уйғун ва ҳамоҳанг бўлиб янграмоқда, халқимизни улуғ мақсадлар сари руҳлантirmoқда.²

Барчамизга маълумки, VI асрнинг охири VII асрнинг бошларида Арабистон яриморотида юз берган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ўзгаришлар натижасида муқаддас динимиз ҳисобланган Ислom дини пайдо бўлди. VIII асрнинг ўрталарига келиб, Ўрта Осиёга, жумладан мамлакатимиз ҳудудларига ислом динининг кириб келиши ва кенг ёйилиши натижасида янги мусулмон ҳуқуқи қоидалари шаклланди. Фиқҳ ва шариат эса ҳозирги замонгача энг йирик ҳуқуқ тизимларидан бири сифатида сақланиб келган қонун-қоидалар мажмуи ҳисобланади. Мазкур диннинг бошқа динлардан энг асосий фарқли томони шундаки, унга кўра яқка худолик тарғиб қилинган, шунингдек, мусулмонларнинг фақат ёлғиз Оллоҳга эътиқод қилишга даъват этган. Ислom дини барча динлар каби одамларни яхши ва эзгу ишлар қилишга чорлаган, шунингдек, ёмон ишлар, яъни гуноҳ ишлардан тийилишга чақирган. Шу билан бир қаторда ёмон ишлар қилган шахсларга нисбатан тегишли жазо чоралари қўлланилган. Ислomда барча муносабатлар шариат қонун-қоидалари асосида тартибга

¹ Ш.М.Мирзиёев:“ Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови ”.2016-йил 7декабр.

² Ш.М.Мирзиёев“ Янги Ўзбекистон” газетаси муҳаррири Салим Дониёровнинг саволларига жавоблари. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда(10-бет)

солинган бўлиб, унинг асосий манбаи муқаддас китоб Қуръони каримдир.³

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Шарқда **ўрта аср цивилизациясининг** йирик ҳодисалардан бири мусулмон ҳуқуқи (шариат) бўлади. Ушбу дунё аҳамиятини касб этган ҳуқуқ тизими Араб халифалиги асосида пайдо бўлди ва тасдиқланди. Унинг ривожланиш жараёни араб давлатчилигининг эволюцияси билан, яъни VII асрда унча катта бўлмаган патриархал диний жамоадан тортиб, то VII-IX асрларда йирик империялар: Уммавийлар ва Аббосийларгача бўлган давр билан мустаҳкам боғлиқдир.

Ислом динининг бошқа динлардан фарқи шундаки, унга кўра якка Худолик тарғиб қилинган, шунингдек, мусулмонларнинг ёлғиз Оллоҳга эътиқод қилишга дават этган.

Ислом ҳуқуқшунослигининг асосини шариат ташкил қилади. Шариат асосан қуйидаги манбаларга асосланади.⁴

Бу даврда Мовароуннаҳрда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳақидаги ғоялар ва қарашлар нафақат шариат қонунчилиқ тизимининг асосини ташкил қилган Қуръони Карим ва ҳадисларда ўзининг аксини топди, балки АлКаффор уш Шоший (X аср), Абдулазиз Марғилоний ва унинг ўғли Абдулҳасан Заҳириддин (XI аср), Убайдулло ибн Умар ал-Добусий ва Абу Амр ал-Байқандий (XII аср) каби кўплаб фикҳшунос олимлар ўз асарларида мусулмон қонунчилигини, хусусан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳақидаги таълимотларни ривожлантиришга улкан ҳисса қўшганлар.

Шариат – Ўрта Осиё халқлари ҳаёти тарихида ўзининг инсонлар ўртасида адолат ва тенглик, инсонийлик ва эзгуликни тарғиб қилиши билан кўп асрлар давомида чуқур из қолдирган ҳуқуқ тизими. Шариат қонунлари илоҳиёт қонунлари билан бир вақтда инсон ҳақ-ҳуқуқлари, дунёвий масалалар, жумладан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси масалаларига тегишли қонунқоидаларни ҳам ўзида мужассамлаштирган. Шариат тизимини мукамал ўзида жамлаган китоб бу Бурҳониддин Марғинонийнинг «Ҳидоя» асаридир. Бундан ташқари, Ўрта Осиёда яна ўнлаб шариат қонунларига оид тўплам ва китоблар мавжуд.

³ Қ.А.Саиткулов Ҳуқуқбузарлилар виктимологик профилактикасининг асосий йўналишлари (Тошкент-2019)

⁴ Маҳбуба Ҳамидова. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи (Тошкент -2004)

Халқимизнинг маънавий пирларидан бири Маҳдуми Аъзам – Хожа Даҳбедий ҳадисларга асосланиб, инсон ўзидан уч нарсадан ақалли биттасини қолдириб кетмоғи жоиз, деб таълим берадилар. Шулардан биринчиси – оилада хушхулқ фарзанд қолдириш. Бу эса ҳар бир инсондан фарзандининг тарбиясига иймон-эътиқодли, одобли, миллатпарвар бўлиб вояга етмоғига масъул бўлишни талаб этади. Маҳдуми Аъзам назарида, фарзандни йўлга солувчи устоз, энг аввало, ота билан онадир. Ота-она фарзанди яхши фазилат соҳиби бўлиши учун уни мудом эзгулик руҳида тарбияламоғи лозим. Яхши фарзанд – яхши хотирадир, яхши хотира қолдириш, дейди Маҳдуми Аъзам.

Марказий Осиё ҳудудида ҳуқуқбузарликлар профилактикасида қадимқадимдан ўзбек оилаларида бола тарбиясига ва унинг одоб-ахлоқига, комил инсон бўлиб ўсишига катта эътибор қаратилган. Айниқса, Шарқ мутафаккирларининг илмий меросида оила, ота-она ва бола муносабатлари ҳамда бу муносабатларнинг бола шахсининг шаклланишига таъсир этиш муаммоси муҳим ўрин эгаллаган. Жумладан, Имом Исмоил ал-Бухорийнинг ҳадисларида ота-онанинг фарзандга муносабати ҳақида шундай дейилади: «Тангридан кўрқинглар ва фарзандларингизга бир хил меҳрда бўлинглар! (Уларга кийим ва таомларни баробар тақсимланглар)». Ушбу ҳадисий фикрдан кўриниб турибдики, оилада ота-она фарзандларига бўлган муносабатда адолатли бўлиши ва уларнинг кўнгли ўксимаслиги, шунингдек, ота-онанинг илиқ муносабатидан қониқмаслик туйғусининг пайдо бўлмаслиги, ака-ука, опа-сингиллар орасида низо ва жанжалларнинг олдини олиш мақсадида уларга бир хил муносабатда бўлиш зарурлиги баён этилади. Шунингдек, IX асрда яшаб ижод этган мутафаккир Юсуф Хос Ҳожиб ўзининг “Қутадғу билиг” асарида ота-она ва боланинг ўзаро муносабати борасидаги фикрларини психологик ва педагогик жиҳатдан ёритиб берган.

Инсонга зийнат бағишлайдиган фазилат – бу унинг одоб-ахлоқидир. Инсон ақл-тафаккури, ахлоқ-одоби билан барча мавжудотлардан юқори туриши қадим замонлардан ҳозиргача ҳаммани мулоҳаза юритишга ундайди. Шарқнинг буюк алломалари ҳам комил, маърифатли, юксак ахлоқий фазилатли инсон ҳақида қимматли фикрлар, дурдона асарлар ёзиб қолдирганлар.

Демак, фарзандга ёшлиқдан берилган тўғри тарбия, унинг келажақда яхши хулқли комил инсон бўлиб етишини таъминлайди ва ўз навбатида жамиятга фойда келтиради.

Тенглик, адолатпарварлик, инсонпарварлик ғоялари қаторида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир фикрларни тасаввуф, яъни сўфийлик таълимотида ҳам учратиш мумкин. Тасаввуф илми Ислом оламида VIII асрнинг ўрталарида пайдо бўлган. У дастлаб Халифа Усмон даврида зоҳидлик ҳаракати сифатида амал қилган бўлса, кейинчалик яссавия, кубровия ва нақшбандия тариқатларида ривожланиб, ўзининг юқори чўққисига чиққан.

Сомонийлар давлатида исломдаги ҳуқуқий муносабатларни маҳаллий халқ урф-одатларига мослаштиришга ёрдам берувчи асарлар яратилган. Улардан қозилик маҳкамалари ёрдамчи қўлланма тарзида фойдаланганлар.

Жумладан, фақиҳ Абулайс ибн Аҳмад Самарқандийнинг «Ҳазинатул фикҳ» (Мусулмончилик қонун қоидалари хазинаси) асаридир.

Қуръони каримнинг Ал Исро сурасининг “Эй инсонлар болаларингизни йўқчиликдан қўрқиб ўлдирманглар” деб номланган 31 ояти... яна шу суранинг 35 оятида: “...ўрталарингиздаги олди-берди, савдо-сотиқдан бирон нарсани ўлчаган вақтларингизда ўлчовни тўлатўкис қилинглари ва тўғри торозидан тортинглар! Мана шу энг чиройли ечим ва ҳукмдир” дейилган⁵.

Ал Бақара сурасида Эй мўминлар ўлдирилган озод одам бадалиғига озод одамни, қул бадалиғига қулни, хотин бадалиғига хотинни ўлдирмоқ сизларга фарз қилинди.

Ал Моида сурасида жон учун жон(олинғай), кўз учун кўз, бурун учун бурун, қулоқ учун қулоқ (қирқилғай), тиш учун тиш (синди-рилғай) ва жароҳатларга яраша жароҳат (ётказилган).

Имом Бухорийнинг “Ал-жомий ас-саҳиҳ” (ишонарли тўплам) асарида тўхмат ҳуқуқбузарлигининг виктимологик профилактикасига оид қоидаларни кузатиш мумкин. Хусусан, унда покдамон аёлларга тўхмат қилиб тўртта гувоҳ тополмаса уни саксон дарра урингиз ва зинҳор ўзларини гувоҳлигини ҳисобга олмангизлар. Бундай киши-ларга икки дунё лаънати бўлғайлар, қиёматда қаттиқ азобга дучор қилинғайлардир.

Нажмиддин Кубро томонидан асос солинган кубровия тариқати «Тариқуш-шаттор», яъни қўрқувсиз ва парвосизлар йўли деб ҳам аталган. Нажмиддин Кубро «Рисолатут-туруқ» асарида ўз тариқатининг 10 та асосий қоидасини изоҳлаб бериб, бошқа йўлларга нисбатан

⁵ Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. Ҳадис. –Т., 1992. – Б.314.

унинг юксаклиги ва ҳақиқатга яқинлигини таъкидлайди. Муаллиф рисолада Тангрига бориш йўллари халойиқ нафаси сонига тенглигини, бу йўл йўлларнинг энг аниғи, энг яқини ва энг тўғриси эканлигини айтиб, инсонларни яхшиликка, эзгуликка ва ватанпарварликка ундайди.

Хожа Муҳаммад Баҳроуддин Нақшбанд томонидан асос солинган нақшбандия тариқатининг бош шиори – «Дилба ёру, дастба кор» бўлиб, у тариқат йўлига кирган солиҳ инсоннинг мадҳиясидир. Ушбу шиорнинг мазмуни инсоннинг ҳамиша Оллоҳга кўнгил қўйиши, қўли эса ҳамма вақт иш билан банд бўлиши лозимлигини англатади.

Шунингдек, Марказий Осиёда илм-фан тараққиётининг ривожланиши билан кечган бу даврда яшаб, ижод қилган юзлаб мутафаккир, олим ва файласуфларнинг асарларида ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳақида турли хил ғоя ва қарашларни ўқиш мумкин. Жумладан, Шарқда «иккинчи муаллим» номини олган Абу Наср Форобийнинг «Фозил одамлар шаҳри» асарида фозил шаҳар ҳукмдори адолат ва унинг учун курашувчиларини эъзозлаши, адолатсизлик ва зулмдан, уларнинг сабабчиларидан нафратланиши, ўз одамлари ва ўзгаларга одиллик кўрсатиши кераклиги каби ҳукмдорга хос хислатлар баён этилади.

Форобий фозил давлатларнинг индивидларини қонунларга риоя этишэтомаслигига қараб, қонунларни атайин нотўғри тушунтирадиган ва поймол этадиган бузғунчиларга ва қонунларни яхши билмаганлиги ёки тушунмаганлиги туфайли нотўғри талқин этадиган адашганларга ажратади.

Биринчи гуруҳ вакилларига нисбатан, биринчи навбатда, улар қарашларининг қабиҳлиги ва хунуклигини фош этувчи ишонтириш усули қўлланилади. Аммо, Абу Наср Форобий ишонтириш усули ҳар доим ҳам ижобий натижа бермаслигини тушунган. Шу боис мамлакат ичида қонунларга бўйсунмайдиган ва уларни ошкора бузадиганларга қарши мажбурлаш, ҳатто ҳарбий куч ишлатиш мумкинлигини тан олган.

Жиноят содир қилган шахсларга нисбатан ҳарбий куч ишлатишни у батамом қонуний деб ҳисоблаган. Унинг фикрича, бу катта жиноятларнинг олдини олиш воситаси ҳисобланади.

Мутафаккир фозил давлатда ҳуқуқ бузилиши ва қонунбузарлар мавжуд бўлиши мумкинлигини тан олган ҳолда, табиатан жиноятчи бўлган алоҳида одамларнинг бўлиши мумкинлигини рад этади. У ҳаёт

жараёнида шакланган ёмон қилиқлар, иллатларни ўзгартириш, бундай одамларни фозиллик принциплари асосида қайта тарбиялаш мумкин, деб ҳисоблайди. Шунингдек, фазилатлар одамлар руҳида мустаҳкамланганда ёхуд одамлар ўзларини босиқ тутганда иллатлар шаҳарлардан йўқолишини таъкидлайди.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида маънавий-ахлоқий тарбиянинг роли ҳақида Ибн Синонинг асарларида ҳам бир қатор ғояларни учратиш мумкин. Жумладан, унинг «Тадбир ал-манозил», «Рисола фиал-аҳд» (Бурч ҳақида рисола), «Рисола фи илм ал-ахлоқ» (Ахлоққа оид рисола), «Китоб алинсоф» (Адолат ҳақида китоб) асарларида инсоннинг ахлоқ-одоби ва унинг жамиятга зид ҳаракатларни содир этмаслиги ёритиб берилган. Бундан ташқари, аллома ахлоққа оид «Яхшилиқ ва ёмонлик» деган асар ҳам ёзган. Бунда у худди Форобий каби яхшилиқ ва ёмонлик категорияларини ишлаб чиқишга катта эътибор қаратган. Айниқса, «Ахлоқ ҳақида рисола» асарида инсоннинг умумий фазилати ҳақида гапириб, кишиларда юз берадиган яхши ва ёмон хулқларнинг пайдо бўлиши сабаблари тўғрисида ҳам тўхталади. Унинг фикрича, яхши ва ёмон хулқларнинг ҳаммаси одатдан пайдо бўлади, одамларнинг яхши ёки ёмон бўлишига атрофдагиларнинг ҳам таъсири катта, дея таъкидлайди.

Аста-секин исломни ёйилиши ва асосий дунё динларидан бирига айланиши, шариатни ўзига хос жаҳон ҳуқуқий тизимига айлантирди. Бу исломни партикуляризм, чегараланган фаолият соҳалари, ички келишмовчилик ва ҳоказо каби хусусиятларга эга бўлган, ўрта аср ғарбий Европа давлатларининг ҳуқуқидан ажратиб турар эди.

Шуни такидлаб ўтиш лозимки, шайбоний ҳукмдорлар даврида ҳам ислом динига алоҳида эътибор бериб қаралган. Хонликда жиноятни аниқловчи ва жазо берувчи асосий маҳкама исломий шариат қонунқоидаларига асосланиб тутувчилар қозилик идоралари эди. Давлатдаги Олий судья қози калон бўлиб, вилоят-лардаги жиноятларни жазолаш вилоят қозилари қўлида эди. Олий жазо-ўлим ҳукмини фақат хоннинг махсус фармони билан амалга оширганлар. Айбдорни аниқлашда шариат қонунларига асосан икки киши гувоҳилиги етарли бўлган. Вилоятларда, туманларда жиноят ишларини вилоят ҳокими назоратида маҳаллий қозилар олиб борган. Жиноятчиларга гуноҳига қараб ўлим жазоси, маълум муддатга (кўпчилик ҳолларда умрбод) зиндонга ташлаш, тан жазоси бериш (дарра

уриш, бармоқларини кесиб ташлаш), сазойи қилиш, қозикқа ўтказиш каби жазо чоралари ҳам қўлланилган. Айбдорларга жазо бериш кўпинча бозор олдида махсус майдонда – аҳоли кўз ўнгида амалга оширилган.

Албатта, Ислом динини равнаъи ва “Буюк мутафаккир ва алломаларимизнинг ислом маданиятини равнақ топтиришга қўшган бетакрор ҳиссаси тўғрисида сўз юритганда, энг аввало, ҳақли равишда мусулмон оламида «муҳаддислар султони» дея улкан шуҳрат қозонган Имом Бухорий бобомизнинг муборак номларини ҳурмат-эҳтиром билан тилга оламиз. Бу мўътабар зот меросининг гултожи бўлмиш энг ишончли ҳадислар тўплами – «Ал-жомеъ ас саҳиҳ» китоби ислом динида Қуръони каримдан кейинги иккинчи муқаддас манба бўлиб, аҳли ислом эътиқодига кўра, у башарият томонидан битилган китобларнинг энг улуғи ҳисобланади. Мана, ўн икки асрдирки, бу китоб миллионлаб инсонлар қалбини иймон нури билан мунаввар этиб, ҳақ ва диёнат йўлига чорлаб келмоқда.”⁶

Айниқса, соҳибқирон Амир Темурнинг «Тузуқлари» биз учун қимматбаҳо хазинадир. Президент Ислом Каримов мамлакатимиз ёзувчи ва шоирлари билан учрашувларидан бирида шундай деган эди: «Амир Темур тузуқларини ўқисам, худди бугунги замоннинг катта-катта муаммоларига жавоб топгандай бўламан». Буюк давлат арбоби ва саркарда Амир Темур ўз «Тузуқларида» давлатни бошқаришда ҳуқуқнинг тутган ўрни, унда ҳуқуқтартиботни сақлаш, ҳуқуқбузарлик, адолатсизлик ва ахлоқсизликларнинг олдини олишнинг аҳамияти ҳақида қимматли фикрларни билдирган ҳамда салтанатни бошқаришда бевосита татбиқ этган.

Амир Темурнинг «... Салтанатимнинг у четидан бу четига бирор болакай бошида бир лаган тилла кўтариб ўтадиган бўлса, бир донасига ҳам зарар етмайдиган тартиб интизом ўрнатдим»⁷ деган сўзлари унинг мамлакатда бу борада нечоғлик ишларни амалга оширганини кўрсатиб беради. Шунингдек, Соҳибқирон ўзининг ҳарбий сафарларида ҳам узлуксиз ободончилик ишларига муҳим эътибор қаратган. Дарҳақиқат, бундай фаол ҳамда савоб ишларнинг замирида даставвал Амир Темур шахсиятига хос яхши хислатлар, яъни жамият маънавияти ҳамда давлат мафкурасининг ҳаётбахш

⁶ И.А.Каримов. Юксак манавият енгилмас куч (24-бет)

⁷ Каримов И. А. Амир Темур – фахримиз, ғуруримиз // Маънавий юксалиш йўлида. – Т., 1998. – Б. 411.

қудрати, тинчлик, осойишталик, яратувчанлик, бунёдкорлик каби ғоялар ётади.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, Амир Темурнинг «Тузуқлари» кўпчилик олимлар томонидан турли, яъни давлат, ҳуқуқ, тарих, ҳарбий ва бошқа кўпгина соҳалар бўйича чуқур ўрганилмоқда. Шунини қайд этиш лозимки, «Темур тузуқлари» ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасига тааллуқли ва ҳозирда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган бой фалсафий фикр ва ғояларни ўзида мужассамлаштирган.

Амир Темур ўз «Тузуқлари»да давлат ва жамиятни бошқаришнинг ўн икки қонидаси ҳақида батафсил тўхталиб ўтган. Бу қонидаларнинг аксарияти жамиятда адолат, ҳуқуқ-тартибот ўрнатишга, ундаги ижтимоий муносабатларнинг фақат қонун-қонидалар асосида тартибга солинишига, халқнинг тинч-осойишта меҳнат қилиб фаровон ҳаёт кечиришини таъминлашга қаратилгандир.

Амир Темур давлат бошлиғи сифатида авваламбор ўзи тўлиқ қонунқоида асосида фаолият олиб борган ва бу борада бошқаларга ўрнак бўлган. Шунингдек, жамиятда салбий иллатларнинг кўпайиб кетмаслиги учун уларнинг келиб чиқиш сабабларини ўрганган ва бундай сабабларни бартараф қилишда тегишли чоралар қўллаган.

Бу ҳақда «Темур тузуқлари»да шундай дейилган: «Одам Атодан бошлаб Хотам уланиёбгача, улардан ҳозирги дамгача ўтган султонларнинг қонунлари ва туриш-турмушларини донолардан сўраб-суриштирдим. Ҳар қайсиларининг йўл-йўриқлари, туриш-турмушлари, қилмишлари, айтган гапларини хотирамда сақладим ва яхши алоқаларидаги маъқул сифатлардан ўрнак олиб, унга амал қилдим. Давлатнинг таназзулга учраши сабабларини суриштирдим ва давлати салтанат заволига сабаб бўлувчи ишлардан, яъни насли бузувчи, очарчилик ва вабо касалини келтирувчи иллатлардан сақланишни ўзимга лозим деб билдим»⁸.

Темур тузуқларида келтирилган ушбу фикрлардан кўриниб турибдики, жамиятда ва давлатда ҳуқуқ-тартиботнинг мустаҳкамланиши, қонунбузарликларга йўл қўймаслик, турли хилдаги салбий иллатлар ва суиистеъмолликларнинг олдини олиш, авваламбор, шу жамиятни, давлатни бошқарувчи раҳбарлар ва мансабдор шахсларга, уларнинг қандай фаолият кўрсатиши ва туриш-турмушига боғлиқ.

⁸ Темур тузуқлари. – Т., 1991. – Б. 55.

Мазкур фикрлардан қуйидагича хулоса чиқариш мумкин:
биринчидан,

Амир Темур осойишталикни сақлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда бевосита мутахассислар кўмагидан фойдаланиш;
иккинчидан, адолат ўрнатиш орқали фуқароларнинг турмуш тарзини яхшилаш ва бу жамиятни ривожлантиришнинг калити эканлиги, шу жумладан жиноятлар ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш;
учинчидан, жамиятда содир бўлаётган суиистеъмоликлар, яъни асосан давлат идоралари ходимлари томонидан содир қилинаётган суиистеъмоликлар давлат раҳбаридан кўра мутахассисларга кўпроқ аён бўлишида жамоатчилик фикридан фойдаланиш;
тўртинчидан, жамиятда содир бўлаётган бундай суиистеъмоликларга, жумладан жиноятларга қарши курашда қонуний чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.

Жамиятда адолатни қарор топтириш борасида сўз мулкининг султони Алишер Навоий ҳам бир қатор фикрларни билдирган. Жумладан, Навоий адолатли, инсофли, диёнатли ҳукмдорларни халқ ғамини ўз ғами деб билмайдиган золим, жоҳил, фосиқ подшоҳларга қарама-қарши қўйган. У адолатли подшоҳ ёрқин кўзгу бўлса, золим, жоҳил, фосиқ подшоҳлар унинг тескарисидир, униси ёруғ тонг бўлса, буниси – қоронғи кечадир, дейди⁹.

Алишер Навоий 1472 йилда Ҳусайн Бойқаро томонидан салтанатга бош вазир қилиб тайинланган ва унга «Амири кабир» унвонини берган. У ушбу лавозимда ишлаган вақтида бутун кучини мамлакатда тинчлик ва осойишталик ўрнатишга қаратади. Адолатсизлик ва ноҳақликка қарши курашади, амалдорларнинг ўз вазифаларини суиистеъмол қилишларини ва тамагирликларини фош этади, ожиз ва муҳтож кишиларни ўз ҳимоясига олади. Мутафаккир ушбу амалларни Астрободда ҳоким бўлган даврида ҳам давом эттирди.

Алишер Навоий томонидан ўнлаб девонлар, дostonлар, минглаб ғазал, туюқ, қитъа, рубоий, фард, мухаммас, чистон, мусамман, мустазод, маснавий ва қасидалар ёзилган бўлиб, унинг адабий ва илмий меросини 4 фаслга: 1) девонлари; 2) дostonлари; 3) форсий тилдаги шеърӣй мероси; 4) илмӣйфилологик, насрий ва тарихий асарларига бўлиш мумкин. Айниқса, унинг беш дostonни ўз ичига

⁹ Бобоев Ҳ., Гофуров З. Ўзбекистонда сиёсий ва маънавий-маърифий таълимотлар тараққиёти. – Т., 2001. – Б. 285.

олган «Хамса»си бутун дунёга машҳур. Шунини таъкидлаш керакки, Навоий ўзининг асарларида инсонийлик, ватанпарварлик, муҳаббат, меҳр ва оқибат каби улуғвор ғоялар билан бир қаторда адолатпарварлик, тенглик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳақидаги ғояларни ҳам илгари сурган.

Мутафаккир ўзининг «Маҳбуб ул-қулуб» асари орқали ўша даврнинг табақалари ҳаёти, ахлоқи ҳақида сўз юритиб, уларнинг яхши ишлари ҳамда айб ва нуқсонлари хусусида гоҳ ҳалимлик, гоҳ ғазаб-у нафрат билан сўз юритиб уларни инсофга чақирмоқчи, тарбияламоқчи бўлади.

Шоҳ ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг сиёсий, ижтимоий фаолияти, адабий ва илмий меросида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси билан боғлиқ масалаларга алоҳида эътибор қаратилган. Буни унинг машҳур тарихий-мемуар, фалсафий, сиёсий-ижтимоий ва ахлоқий асари – «Бобурнома»ни ўқиб гувоҳи бўлишимиз мумкин.

Бобур девони унинг саккиз шеърый жанрда ижод қилганлигини кўрсатади: ғазал, маснуъ, маснавий, қитъа, туюқ, фард, муаммо, рубоий. Бобурнинг ушбу жанрлардаги ижодида инсонни эзгуликка, яхши иш ва амалларга ундовчи, ёмонлик, ҳуқуқбузарлик ва жиноятдан тийилишга чорловчи асарларини учратиш мумкин¹⁰.

ХУЛОСА

Албатта мамлакатимизда олиб борилаётган ҳар бир ислохотнинг туб замирида инсон манфаатлари ётади. Хусусан, Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан қабул қилинган 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги фармонининг биринчи йўналиши ҳам “Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш” деб номланиши фикримизнинг яққол исботидир.

Ўтган қисқа давр ичида ички ишлар тизими ва унинг фаолиятини тубдан яхшилаш, янгилаш борасида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилди. Шу билан бирга Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларни олдини олиш соҳасида салмоқли натижаларга эришилди.

¹⁰ Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг жаҳон маданияти тарихида тутган ўрни: халқаро илмий анжуман материаллари. – Т., 2013. – Б. 168.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан ҳар бир маҳалла фуқоролар йиғинида «Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» «Аёллар дафтари» юритилиб, ушбу дафтарларда рўйхатда турган турган фуқороларнинг муаммолари билан алоҳида шуғулланиб, уларнинг муаммоларини бартараф этиш амалиёти жорий этилди. Худди шунингдек туманларда жиноятчиликнинг олдини олиш мақсадида туман худуди хоким, прокурор, ИИБ бошлиғи ҳамда солиқ бўлими бошлиғи раҳбарлигида 4 та секторларга бўлиниб, ҳар бир сектор раҳбари ўзига тегишли бўлган худудда содир этилган жиноятга шахсан жавобгар бўлиши белгиланди. Яна шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, Президентимизнинг 2022 йил 29 ноябрдаги 27- сонли фармонида мувофиқ, Маҳаллада жамоат хавфсизлигини самарали таъминлаш мақсадида ички ишлар органлари профилактика инспекторлари зиммасига юклатилган вазифалар мақбуллаштирилиб, уларнинг ягона рўйхати 4-иловага мувофиқ тасдиқланди.

Ҳозирга қадар Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ва ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган қарорларни ижро этиш, уларни ҳаётга татбиқ этиш борасида кўплаб чора-тадбирлар амалга оширилди. Фаолиятимизнинг биронта йўналиши қолмадики, танқидий ва асослантирилган таҳлиллар асосида қайта кўриб чиқилмаган бўлса.

Ички ишлар органларини аҳолига янада яқинлаштириш орқали фаолият самарадорлигини тубдан ошириш мақсадида маҳалла ҳуқуқ тартибот масканиларининг янгиланган жойлашуви тасдиқланди.

«Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади». Президентимиз томонидан бундай фикрларнинг ўртага ташланиши бежиз эмас. Бугунги ҳаёт, тараққиёт янги ғояларни, янги фикрларни, ҳарбир соҳада илм-фан билан ҳамкорликни талаб қилмоқда. Инновацион ривожланиш ҳаётий заруратга айланмоқда. Бу жараён бевосита ички ишлар тизими фаолияти билан ҳам боғлиқ.

Маълумки, тизимда тартиб-интизом ва масъулиятнинг бўшаштириб юборилиши, фаолиятнинг замон талаблари асосида ташкил этилмаслиги, хизмат вазифасига бепарволик ва лоқайдлик билан муносабатда бўлиш каби ҳолатлар жиноятчиликка қарши

кураш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятидаги умумий натижадорликка салбий таъсир кўрсатади. Бу эса ўз навбатида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид таълимотлар, назарияларни янада кўпроқ ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.М.Мирзиёев:" Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва ҳалқ фаровонлигининг гарови ".2016-йил 7декабр.
2. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда(42-бет) "Янги Ўзбекистон" газетаси бош муҳаррири Салим Дониёровнинг саволларига жавоблари.
3. И.А.Каримовнинг Юксак манавият енгилмас куч асари.
4. Қ.А.Саидқулов. Ички ишлар ораганлари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликни ташкил этиш. Т 2015й
5. И.С.Жаҳонгиров. Криминология. Дарслик. Махсус қисм.
6. Ж.С.Мухторов "Ички ишлар идоралари профилактика хизматларининг жиноятларнинг олдини олиш фаолиятини ташкил этиш ва такомиллаштириш" Ўқув қўлланма Т. 2012
7. Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг жаҳон маданияти тарихида тутган ўрни: халқаро илмий анжуман материаллари. – Т. 2013.
8. А.Зуннунов. Педагогика тарихи. Дарслик Т.2004.
9. Усмоналиев М., Каракетов Й. Криминология: Дарслик. – Т., 2001. – Б. 30–31.
10. Жумабоев Й. Ўзбекистонда фалсафий ва ахлоқий фикрлар тараққиёти тарихидан. - Тошкент, 1997.
11. Зарипов З.С., Исмаилов И. Криминология:Дарслик. – Т., 1996. – Б. 168.